

УДК 004.056.5

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОНТЕНТУ ТА КОРИСТУВАЧІВ НА СТРІМІНГОВИХ ВЕБ-ПЛАТФОРМАХ

Лець Є. М.

Керівник праці: Повстяна Ю. С.

Луцький національний технічний університет, м.Луцьк, Волинь, Україна.

Дослідження присвячене аналізу загроз безпеки на стрімінгових веб-платформах і методам захисту, спрямованим на забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності контенту та даних користувачів. У роботі розглядаються виклики, пов'язані з аутентифікацією користувачів, захистом контенту, управлінням доступом і можливостями фреймворків Laravel і AWS.

Постановка проблеми: розвиток стрімінгових сервісів обумовлює необхідність забезпечення надійної безпеки платформи, яка включає захист контенту від несанкціонованого доступу та дотримання конфіденційності користувацьких даних. Зростаючі вимоги до захисту контенту викликані не тільки вимогами авторських прав, а й загрозами з боку хакерів, які намагаються отримати доступ до контенту, персональної інформації та облікових записів користувачів.

Завдання дослідження:

- аналіз сучасних загроз та типових вразливостей стрімінгових платформ;
- оцінка можливостей фреймворку Laravel для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу та безпеки даних користувачів;
- розробка та впровадження рішень, спрямованих на підвищення безпеки платформи, використовуючи AWS Media Services для захисту контенту та Laravel Sanctum для аутентифікації користувачів.

Суть дослідження: безпека користувачів та контенту на стрімінгових платформах включає застосування багаторівневої системи захисту. У рамках цього дослідження було впроваджено такі заходи захисту:

– захист контенту: використання AWS Media Services дозволяє забезпечити контрольований доступ до відеоконтенту через захищені URL і обмеження доступу до контенту за географічною або IP-адресою;

– аутентифікація користувачів: для аутентифікації користувачів обрано Laravel Sanctum, який надає можливість використання токенів для забезпечення безпеки доступу до обмежених ресурсів. Токени дозволяють обмежити доступ до контенту лише для зареєстрованих та авторизованих користувачів, забезпечуючи конфіденційність і цілісність даних користувача;

– захист від несанкціонованого доступу: використання фільтрації запитів і ролей користувачів, реалізованих в Laravel, забезпечує гнучке управління доступом до різних типів контенту та модулів платформи. Це дозволяє адміністратору контролювати дії користувачів і запобігати несанкціонованому доступу.

Висновки: впровадження багаторівневої системи захисту з використанням Laravel Sanctum та AWS Media Services дозволяє значно підвищити безпеку платформи для перегляду серіалів. Аутентифікація користувачів та контрольований доступ до контенту гарантують захист авторських прав, конфіденційності користувачів та запобігають потенційним загрозам безпеки.

Список використаної літератури:

1. Laravel Documentation, "Authentication - Laravel Sanctum." URL: <https://laravel.com/docs/11.x>.
2. AWS Media Services, "Video on Demand on AWS," Amazon Web Services, [Online]. URL: <https://aws.amazon.com/media-services/>.
3. "OWASP Top Ten Project," Open Web Application Security Project, [Online]. Available: <https://owasp.org/>.